

BIR MA`NOLI VA KO`P MA`NOLI SO`ZLAR

Mansurxonova Muyassarxon Maqsudxon qizi
Andijon Davlat Pedagogika Instituti pedagogika
fakulteti o`zbek tili va adabiyoti yo`nalishi
2-bosqich 202-guruh talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12514802>

Annotatsiya: Ushbu maqolada bir ma`noli hamda ko`p ma`noli so`zlar ya`ni monosemiya va polisemiya tog`risida ma`lumotlar mavjud.

Kalit so`zlar: leksema, monosemiya, polisemiya, lug`aviy ma`no, ko`chma ma`no.

Annotation. In this article contains information about monologues and polylogues i.e monosemy and polysemy.

Key words: lexeme, monosemy, polysemy, dictionary meaning, portable meaning.

Аннотация. Данной статьи содержит информацию об моносемии и полисемии, т.е. моносемии и полисемии.

Ключевые слова: лексем, моносемия, многозначность, словарное значение, переносное значение.

Har qaysi tilda sanoqli til bilishning turli birliklari vositasida cheksiz tushuncha va fikrni ifodalashga harakat qilinadi. Anashunday harakat tufayli tilda ilgari mavjud bo`lgan so`zlarga turli ma`nolar yuklanadi. Natijada bir ma`noli va ko`p ma`noli so`zlar hosil bo`ladi. O`z va ko`chma ma`no birikib ko`p ma`noli so`zni hosil qiladi. Tilimizdagi so`zlarning juda kata qismi ko`p ma`nolidir, chunki kishilar o`zining kundalik hayotida yangi paydo bo`lgan tushunchalarning har biri uchun alohida- alohida so`zlar qo`llayveradigan bo`lsa, so`zlarning soni o`ta ko`payib ketib, ularni xotirada saqlash mumkin bo`lmay qoladi. Natijada tildan foydalanish ham qiyinlashib, u sekin- asta yaroqsiz holga kelib qoladi. Shuning uchun har qaysi tilda sanoqli til birliklarining turli xil kombinatsiyalaridan cheksiz tushuncha va fikrlarni ifodalashga harakat qilinadi. Ana shunday harakat tufayli tilda ilgari mavjud bo`lgan so`zlarga yangi-yangi ma`nolar yuklanadi. Natijada ko`p ma`noli so`zlar maydonga keladi.. Masalan; tosh so`zi dastlab "qattiq jism" ma`nosida qo`llangan, keyinchalik tosh bag`ir, bag`ri tosh kabi so`zlarda "qattqlik" ma`nosini faollashtirib bag`irning sifatlovchisi bo`lib kelib, ko`chma ma`noda qo`llangan. Shu singari ko`z so`zi ham dastlab "inson tanasining bo`rtib chiqqan, ko`ruvchi a`zosi" sifatida qo`llanilgan bo`lsa, keyinchalik "qabariqlik" ma`nosida "daraxtning ko`zi", "yorug`lik bilan ta`minlash" ma`nosida "derazaning ko`zi" kabi holatlarda qo`llanila boshlangan.

So`zlar bir ma`noli va ko`p ma`noli so`zlarga bo`linadi. Bir ma`nolin so`zlar- monosemiya, ko`p ma`noli so`zlar – polisemiya deb ham ataladi. So`zlarning bir ma`noni anglatishi monosemiya deyiladi. Masalan; Mirzacho`l, o`n, Toshkent, Farg`ona kabi so`zlar aniq bir ma`noni anglatgani va boshqa ma`nolarda qo`llana olmagan sababli bir ma`noli so`zlar deyiladi. Bir ma`noli so`zlar tilimizda kam sonni tashkil etadi va ilmiy kasb- hunarga oid atamalarni, shuningdek, yangi paydo bo`lgan so`zlarni o`z ichiga oladi. Yangi so`zlar (neologizmlar) ham vaqt o`tishi bilan qo`shimcha ma`nolarni anglatadi va ko`p ma`noli so`zlarga aylanadi. Masalan; uyali aloqa yangi paydo bo`lganda vip so`zi faqat kirish va chiqish qo`ng`iroqlari uchun bepul bo`lgan paket ma`nosida qo`llanilgan bo`lsa, bugungi kunga kelib turli ma`nolarda qo`llanilmoqda. M; Vaqtim vip, ishim vip.

Nutq jarayonida ikki va undan ortiq ma`nolarda qo`llana oladigan so`zlarga polisemiya deyiladi. Polisemiya- yunoncha "poli" ko`p, "semia" ma`no so`zlaridan olingan. Ko`p ma`noli so`zlar til taraqqiyoti natijasida hosil bo`ladi. So`zning biror bir ma`noni bildirishi uning lug`aviy (leksik) ma`nosi sanaladi va ana shu lug`aviy ma`no asosida boshqa ma`nolar ham ifodalansa, u yasama (ko`chma) hisoblanadi, ya`ni ko`p ma`noliso`zlar vujudga keladi. Badiiy nutqda so`zning yasama ma`nolaridan keng foydalaniladi.

Ko`p ma`noli so`zlarning asosiy xususiyati shuki, so`z qanchalik ko`p ma`nolarda qo`llanmasin, ma`nolar orasida bog`liqlik bo`ladi. Masalan; joy so`zi

1. Munis turgan joyida qotib qoldi- bu yerda joy so`zi egallab turgan o`rin ma`nosida,
2. Men qurilish bo`layotgan joyni ko`zdan kechirdim- bu yerda voqea –hodisa sodir bo`layotgan yuza ma`nosida,
3. Mirzacho`l degan joyni eshitganmisiz – bu yerda ma`lim bir nom bilan ataluvchi yer maydon ma`nosida,
4. Bizga mehmonxonadan joy hozirlangan ekan- bu yerda yashash uchun mo`ljallangan ma`lum bir yuza ma`nosida,
5. Kifoyatxon joy solib , boshini burkab yotib oldi- bu yerda ham ma`lum bir yuza m`nosida qo`llangan. Bu gaplarda joy s`ozi turli holatda ishlatilgan bo`lishiga, qaramay hammasida ham sath, yuza, maydon ma`nolarini bildirib turibdi. Ko`p ma`noli so`zlarda ma`no qanchalik ko`p bo`lsa ham, lekin u bir so`z hisoblanaveradi. Shuning uchun ko`p ma`noli so`zlardan biri o`z ma`nosida , qolganlari esa ko`chma ma`noda bo`lib qolaveradi.

References:

1. Jo`raev N.O. va b. Texnik ijodkorlik va dizayn. Toshkent "Turon zamin ziyo" 2015.
2. А.А. Реан. Н.В Бордовская. Психология и педагогика. СПб. Питер 2002.
3. М.В Мухина. Развитие технического мышления у студентов педагогических ВУЗа. Н.Новгород. НГПУ 2002
4. В.Н Скакун. Проведение и анализ урока по специальным и общетехническим предметам. М. Высшая школа 1998.
5. Sharipov Sh. Kasb ta`limi tizimida o`quvchilar ijodkorlik qobiliyatini rivojlantirishning uzluksizligi. Toshkent. "Fan" nashriyoti, 2005.
6. Sharipov Sh.S., Muslimov N.A. Texnik ijodkorlik va dizayn. Toshkent 2007.